

**SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION SALOHIYATNI
OSHIRISHNING DOLZARBLIGI**

K.A.Muxitdinova

TDTU mustaqil izlanuvchisi

PhD, dotsent

O‘zbekiston iqtisodiyoti diversifikatsiyalashgan iqtisodiyot bo‘lganligi sababligi, sanoat ham unda muhim o‘rin egallaydi.

Jumladan, sanoat tarmog‘i iqtisodiy tarmoqlar ichida eng yuqori salohiyatga ega bo‘lgan tarmoqlardan hisoblanadi. Yangi tashkil etilgan sanoat korxonalarini sonining o‘shirish sur‘ati 2016- yilning mos davri bilan solishtirilganda 3,0 barobarga oshganligini ko‘rishimiz mumkin [1].

1-jadval

2016-2021 yillarda yangi tashkil etilgan korxonalar soni [2]

	Yillar, yanvar- oktabr oylari	Yangi tashkil etilgan korxonalar soni
1.	2016	5 538
2.	2017	8 878
3.	2018	9 509
4.	2019	17 056
5.	2020	16 048
6.	2021	16 691

Jami sanoat korxonalarini va tashkilotlari ko‘payishining asosiy omili – (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan), ishlab chiqarish (qayta ishlash) sanoatida – 105,1 % ga (jami sanoatdagi ulushi 92,7 %), tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash –107,2 % ga (jami sanoatdagi ulushi 4,7 %), elektr, gaz, bug‘ bilan ta‘minlash va havoni konditsiyalash –105,5 % ga (jami sanoatdagi ulushi 0,9 %) o‘shirishidir va suv bilan

ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni utilizatsiya qilishning 11,6 % ga (jami sanoatdagi ulushi 1,7%) kamayishi kuzatildi.

2017–2021 yillar oralig‘ida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni 2,7 baravarga oshib, joriy yilning 1-yanvar holatiga 13,2 mingtaga yetgan. Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar ulushi asosan iqtisodiyotning sanoat (30,6%) va savdo (28,5%) sohalariga to‘g‘ri keladi[2].

Ammo mamlakatda sanoatning yangi yo‘nalishlarini tashkil etish mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Sanoat korxonalari investitsion salohiyatini oshirish uchun bir qator chora-tadbirlarni bajarish zaruriyati yuzaga keladi. Ushbu chora-tadbirlar quyidagi asosiy mezonlarga bo‘linadi:

1. **Investitsion qonunlar va rag‘batlarni o‘rganish:** Sanoat korxonalari o‘z faoliyatlarini rivojlantirish va investitsiyalarini jalb qilish uchun mamlakatning investitsion qonunlarini o‘rganishlari kerak. Bu qonunlar korxonalariga investitsiyalar uchun imtiyozlar, soliq qo‘llab-quvvatlash, va boshqa rag‘batlarni ta‘minlaydi.

2. **Biznesni kengaytirish:** Sanoat korxonalari yangi bo‘limlar ochildi va mahsulotlar qo‘shishni rejalashtirishlari, yangi xizmatlar va mahsulotlar taklif qilishlari kerak. Bu, yangi investitsiyalar jalb qilish uchun ko‘rsatkichdir, chunki sanoat korxonalari yangi mahsulotlar va xizmatlarni sotib olishda, eksportni oshirishda, va bozorda yangi segmentlarni jalb qilishda muvaffaqiyatli bo‘lishadi.

3. **Xususiy xodimlarni o‘qitish va rivojlantirish:** Investitsiyalarni samarali amalga oshirish uchun mutaxassis kadrlarni rivojlantirish va xodimlar bilan ishlash tizimini o‘rganish muhimdir. Xodimlarni texnikaviy ma‘naviyat va yangi innovatsiyalar bo‘yicha o‘qitish investitsiyalarni tezroq amortizatsiyalanishiga yordam beradi.

4. **Texnologiyalarni yangilash va avtomatlashtirish:** Sanoat korxonalari tekshirib ko‘rishlari va ish jarayonlarini avtomatlashtirishlari yordamida samarali ishlashlarini oshirishlari kerak. Yangi texnologiyalarni qo‘llash investitsiyalar uchun

muhim bo'ladi, chunki bu korxonalarining samarali va foydali mahsulotlar ishlab chiqarishini ta'minlaydi.

5. **Bozor izlanishlari va marketing strategiyalarni rivojlantirish:** Bozor izlanishlari va marketing strategiyalarni rivojlantirish sanoat korxonalarini uchun yangi investitsiya manbalari topishda yordam beradi. Yangi bozor segmentlarini aniqlash, yangi mijozlarni jalb qilish va mahsulotlarini reklama qilishni qo'llab-quvvatlash investitsiyalarni kengaytirish uchun muhim bo'ladi.

6. **Ko'rsatkichlar va natijalar monitoringi:** Investitsiya natijalarini va amalni ko'rsatkichlarini monitoring qilish, korxonalariga o'zlarining investitsiyalarining samarali ekanligini ko'rsatadi. Bu, samarali strategiyalarni o'rganish va investitsiyalarni optimallashtirishda yordam beradi.

7. **Hamkorlik va konsolidatsiya:** Sanoat korxonalarini investitsiyalarni qo'shish uchun boshqa korxonalarini bilan hamkorlik qilishlari va sohasidagi konsolidatsiyani o'rganishlari kerak. Bu, kapital va resurslarni birlashtirishni, rivojlanish imkoniyatlarini oshirishni, va yangi bozorlarga kirishni ta'minlaydi.

Investitsion salohiyatni oshirish uchun sanoat korxonalarini boshqaruv tizimlarini rivojlantirish va yangi innovatsiyalar qabul qilishlari, yangi bozorlarga kirlashlari, va xususiy xodimlarini rivojlantirishlari kerak. Bu amallar investitsiyalarni samarali va foydali qilishga yordam beradi va sanoat korxonalarini o'zlarining uzluksiz rivojlanishini ta'minlaydi.

Sanoat korxonalarini investitsion salohiyatini oshirishning zaruriyati bir qator sabablarga asoslanadi:

1. **Rivojlanish va iqtisodiy o'sish:** Investitsiyalar sanoat korxonalarini uchun rivojlanish va iqtisodiy o'sishning qudrati bo'lib chiqadi. O'zlashtirish, yangi mahsulotlar va xizmatlar taklif qilish, yangi bozorlar va mijozlarni jalb qilish investitsiyalar orqali amalga oshiriladi va korxonalarini kengaytirishga yordam beradi.

2. **Teknologik yangilanishlar:** Sanoat korxonalarini investitsiyalar orqali yangi texnologiyalarni qo'llaydilar va ish jarayonlarini avtomatlashtirishlari, mahsulot sifatini oshirishlari, va ish samaradorligini oshirishlari mumkin bo'ladi. Bu,

korxonalarni innovatsiyalarga rivojlantiradi va raqobatda qolishlari uchun imkoniyatlar yaratadi.

3. **Sotuvlarni oshirish:** Investitsiyalar bozorga kirish va yangi bozorlar ochishning asosiy vositasidir. Korxonalarning kapacitetini oshirish, mahsulotlarini ko'proq mijozlarga taqdim etish, va global bozorlarda o'zaro ishlashni oshirish investitsiyalar yordamida amalga oshiriladi.

4. **Rivojlanish tahlili:** Investitsiyalar, korxonalarning rivojlanish yo'li va strategiyalarini o'rganish, yangi bozor segmentlarini aniqlash va qo'llab-quvvatlash boricha tahlil va boshqarish imkonini beradi.

5. **Xodimlarni o'qitish va rivojlantirish:** Investitsiyalar rivojlanish va innovatsiyalarni amalga oshirish uchun xodimlarni o'qitish va rivojlantirishning moliyaviy imkonini ta'minlaydi. Bu mutaxassis kadrlarni o'zlashtirish va yangi mahsulotlar, xizmatlar yaratishning uningga yetkazilishini ta'minlashda o'zini ko'rsatishi mumkin.

6. **Global rivojlanish:** Investitsiyalar global rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Sanoat korxonalari global tarmoqlarda, bozorlarda va ta'minot jarayonlarida o'zlarini o'zgartirish uchun investitsiyalarni qo'llaydilar.

Investitsiyalar salohiyatini oshirish, sanoat korxonalari uchun raqobatbardoshlik va ularning rivojlanishini ta'minlaydigan omil hisoblanadi. Shu sababli, korxonalarni yanada samarali bo'lishi va innovatsion jarayonlarni tezlashtirishi uchun investitsion salohiyatni oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/14998-sanoat-korxonalari-soni-2>
2. <https://www.spot.uz/oz/2022/11/22/foreign-investment/>
3. Лахметкина Н.И. Инвестиционный потенциал - фундаментальное понятие инвестиционного процесса // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy->

potensial-fundamentalnoe-ponyatie-investitsionnogo-protssessa (дата обращения: 17.09.2023).

4. Сабиров О.Ш. Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятного инвестиционного климата. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil. 77-89-bb.